

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
Gulmira Jumanova	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
Erboyev Suxrob Abdusalomovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
Davlatova Zebo Haydarovna	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
Ochilova Farida Baxriddinovna	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
Qo'chqarova Oysha Oltibayevna	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
Sevara Mamatkarimova	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
Курбанова Шаира Исмаиловна	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
Muminova Feruza Farxodovna	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
Saidova Dilnoza Maripovna	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
Муксинова Динора Азаматовна	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
Berkinova Charos Islomovna	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimini baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
<i>Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna</i>	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
<i>Pardayeva Aziza Rahmatillojevna</i>	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
<i>Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
<i>Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna</i>	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
<i>Ubaydullayeva Komila Bozor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
<i>Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
<i>Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna</i>	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
<i>Sherzod Shuxratovich Boboyorov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
<i>Sangirov Nuriddin Iriskulovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
<i>Rasulova Umida Bahodir qizi</i>	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
<i>Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
<i>Boymatova Munavvar Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
<i>Lukmonova Salomat Gafurovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
<i>Farmonova Madina Bahriddin qizi</i>	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
<i>Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
<i>Choriyeva Xurmo Panji qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
<i>Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.</i>	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
<i>Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi</i>	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
<i>Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
<i>Axmad Bolqiyev</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине "Практикум литературы народов СНГ".....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
Umarkulov Muhtorali Islomkulovich	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
Xakimov Xurshid Nozimovich	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
Siddiqova Sanobar Xaydarovna	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
Tangirov A. J.	

AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI JISMONIY TARBIYA VA SPORT TIZIMINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Eryigitov Dilshod Xolboyevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti
 Sport turlarini o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mamlakatimizda barcha sohalar singari boshqaruvni axborot texnologiyalari asosida takomillashtirish ishlab chiqarish tarmoqlarida xo'jalik faoliyati samaradorligini oshirishning ulkan va hozircha kam qo'llanilayotgan zaxirasi hisoblanadi. Boshqaruvning sifati esa, pirovardida, qabul qilinadigan rejali, tashkiliy va operativ qarorlar bilan belgilanadi. Aynan qaror rahbar mehnatining "mahsuli" hisoblanadi. Ushbu "mahsul" juda o'ziga xosdir.

Kalit so'zlar: texnologik, sport, giper tarmoqlar, jismoniy tarbiya, axborot, kommunikatsiya nazariyasi.

Abstract: In our country, as in all sectors, improving management based on information technologies is a significant and currently underutilized resource for increasing the efficiency of economic activity in production sectors. The quality of management is ultimately determined by planned, organizational, and operational decisions. A decision is the "product" of a manager's work. This "product" is highly specific.

Key words: technological, sport, hyper networks, physical education, information, communication theory.

Аннотация: В нашей стране, как и во всех сферах, совершенствование управления на основе информационных технологий является значительным и в настоящее время малоиспользуемым ресурсом повышения эффективности хозяйственной деятельности в производственных отраслях. Качество управления в конечном итоге определяется плановыми, организационными и оперативными решениями. Именно решение является "продуктом" труда руководителя. Этот "продукт" является весьма специфичным.

Ключевые слова: технологический, спорт, гиперсети, физическое воспитание, информация, коммуникативная теория.

KIRISH

Qarorlar qabul qilinishida fan, texnika, empirik va amaliyot tarkibiy qismlari o'zaro muvofiqashtiriladi. Ob'ektiv omillar va ularning o'zaro aloqalari majmui hisobga olinadigan ilmiy yondashuv qarorlar samaradorligini oshirishning asosi hisoblanadi. Qaror qabul qilish nafaqat texnologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik jihatlariga ham ega harakatdir ^[1,5]. Murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi xatolar uzoqqa boruvchi ma'naviy va moddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Ob'ekt (jarayon) boshqaruvi rahbar oldida doimiy yuzaga keladigan vazifalar hal etilishini nazarda tutadi. Bunda qarorlarni qabul qilish jarayoni rasmiylashtirilgan va rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. Rasmiylashtirilmagan qarorlarni qabul qilishda hech qanday qoidalar talab qilinmaydi, bunda odam ko'pincha o'ziga xos aqli rasolikka, tajribaga, ichki hissiyotga va boshqa shunga o'xshash tushunchalarga tayanadi. Rasmiylashtirilgan qarorlar esa aniq qoidalar, tavsiyalar bo'yicha qabul qilinadi. Bunda ushbu tavsiyalarga asoslanib, turli rahbarlar bir xil qarorlarga kelishadi. Rasmiylashtirilgan qarorlar ikkita asosiy usulga tayanadi: mantiqiy modellashtirish va optimallashtirish ^[2,8].

Optimal qarorlarni qabul qilish esa dastlabki ma'lumotlarga, matematik modelga, masalalarni kompyuterda hal etishga asoslanadi. "Jismoniy tarbiya va sport" tizimini boshqarish oldida turgan vazifalar turkumi uchun matematika va kibernetika usullarini faolroq jalb etish kerak ^[2,10]. Albatta, bunda muayyan aniq dasturiy ta'minot mavjud bo'lmagan sharoitda, kompyuter qo'yilgan savolga tez javob berishiga qaramay, amaldagi vaziyatda vazifalarni hal etish uchun yillar talab qilinishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Har qanday jarayon kechishiga, aynan esa jarayonni tashkillashtirishga va jarayonni shaxsan boshqarishga aniq maqsadga qaratilgan ta'sir ko'rsatilishini ta'minlash jarayonining ikki tomonini farqlash kerak. Boshqaruvni tashkillashtirish boshqaruv tizimlarini va ularning faoliyatini tartibga solish jarayoni sifatida boshqaruv tizimlarini shakllantirish va qayta shakllantirish jarayonidan hamda boshqaruv xodimlari mehnatini tashkillashtirish jarayonidan iborat bo'ladi.

Boshqaruvni tashkillashtirish quyidagi operatsiyalarni o'z ichiga oladi:

- boshqaruv funksiyalarini aniqlash;
- boshqaruv pog'onalarining oqilona miqdorini belgilash;
- bo'g'inlar miqdorini aniqlash;
- ular o'rtasidagi funksiyalar, huquqlar va majburiyatlarni vertikal va gorizontol yo'nalishlar bo'yicha taqsimlash;
- kadrlarning kasbiy va son tarkibini belgilash;
- boshqaruvning texnik vositalarini tanlash;
- korxonalar (tashkilot) va uning bo'linmalari to'g'risidagi nizomlar, shuningdek, lavozim yo'riqnomalarini ishlab chiqish;
- reglamentatsiya, ya'ni boshqaruv jarayonlarini amalga oshirish tartibini belgilash (masalan, hujjat aylanishi sxemalari, vazifalar yechimining tarmoq va matritsa sxemalari va h.k.).

Boshqaruvni tashkillashtirishga qo'yiladigan talablardan biri ob'ektning o'ziga xos jihatlari muvofiqlik hisoblanadi. Ushbu talabning mohiyati ob'ektdan kelib tushayotgan barcha axborotdan samarali tarzda foydalanishdan iborat. Buning uchun ob'ektning rivojlanish qonuniyatlari va an'alarini hamda uning amaldagi holatini bilish kerak. Bunday holatda qo'yilgan maqsadlarni o'z vaqtida va to'g'ri aniqlash, ularga erishish yo'llarini asoslash va ishlab chiqish, tizimlarni o'zaro muvofiqlashtirish, tartibga solish va nazorat qilish mumkin bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy-texnik taraqqiyotning zamonaviy yutuqlari boshqaruv sohasidagi barcha tarkibiy qismlarga tegishlidir. Ilmiy-texnik taraqqiyot quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha rivojlanib bormoqda: mahsulotni takomillashtirish, mehnat vositalarini takomillashtirish, mehnat predmetlarini takomillashtirish, mehnat jarayonini takomillashtirish (texnologiyalar, tashkil etish, rejalashtirish va boshqarish). Bu boshqaruv sohasida boshqaruv qarorlari sifatining oshirilishini, qarorlarni ishlab chiqish usullarining takomillashtirishini, zamonaviy elektron-hisoblash texnikasi, orgtexnika vositalari, aloqa vositalari va turli texnik boshqaruv vositalarining tobora kengroq ko'lamda qo'llanilishini, yangi axborot texnologiyalari, zamonaviy turdagi axborot tashuvchi vositalarning yaratilishini, mahalliy hisoblash tarmoqlari va gipertarmoqlarning tashkil etilishini, elektron pochta va avtomatlashtirilgan hujjatlashtirish kabi vositalardan foydalanishni anglatadi.

Ham tashqi muhitdan, ham uzoq muddatli xotiradan yoki shunga o'xshash manbalardan kelib tushadigan axborot vaziyatni o'zgartiradi.

Birinchidan, ushbu axborot vaziyat to'g'risidagi predmetli tasavvurni o'zgartirishi mumkin.

Ikkinchidan, yangi ma'lumotlar ishlar holati to'g'risidagi farazlarning tasdiqlanish ehtimolini o'zgartiradi.

Uchinchidan, qaror qabul qilish jarayonida olingan ma'lumotlar natijalarga qo'shib yoziladigan foydalilikni o'zgartirishi mumkin.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy axborot rivojlanishining dolzarb muammolarini ko'rib chiqib, fikrimizcha, ushbu sohadagi axborot jarayonlari mohiyatini tushunish uchun muhim metodologik qoida qayd etiladi. Unga ko'ra: "Sport fani predmetining uyg'un birligi ko'p sonli ilmiy fanlarning o'zaro bog'lanishini talab qiladi, ularni ilmiy axborot nuqtai nazaridan uchta katta guruhga bo'lish mumkin:

- a) jismoniy tarbiya va sport rivojlanishi bilan bevosita yuzaga kelgan ilmiy fanlar (jismoniy tarbiya nazariyasi, jismoniy tarbiya tarixi, sport nazariyasi va metodikasi);
- b) uzoq vaqt jismoniy tarbiyaning muayyan sohasiga yo'naltirilgan va mustaqil ilmiy fanlar sifatida qaror topgan fanlar (masalan, sport pedagogikasi, sport psixologiyasi, sport tibbiyoti);
- d) jismoniy tarbiya va sport sohasida amaliy ilmiy fanlar sifatida amal qiluvchi fanlar (masalan, sport metrologiyasi, matematika, fiziologiya, biokimyo, biomexanika)".

Jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy axborot jarayonlarining ilmiy asoslangan tashkil etilishini tadqiq qilib, ushbu jarayonlarga ko'plab omillar va sharoitlar, xususan: mamlakatdagi ijtimoiy vaziyat va shu asosda ilmiy axborotni tashkil etish hamda baholash darajasi; sport fani, shuningdek sportdagi ilmiy vazifalarni hal qilishga yordam beradigan o'zaro bog'liq fanlarning rivojlanish darajasi va samaradorligi; mamlakatdagi ilmiy axborotning umumiy darajasi; ilmiy axborot sohasida band mutaxassislarining malakasi, mehnatga tayyorligi va ish qobiliyati; moddiy-texnik shart-sharoitlarning rivojlanish darajasi ta'sir ko'rsatishi qayd etiladi.

Fikrimizcha, mualliflar axborot jarayonlariga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni yetarli darajada to'liq aks ettirganlar, ularni bilish va hisobga olish axborot hujjatlari bilan ishlash jarayonida salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik imkonini beradi. Shunday qilib, axborot tizimi (yoki axborot ta'minoti tizimi) – boshqaruv tizimida qo'llanadigan ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash, izlash va uzatish tizimidan iborat [3, 5]. Axborot ta'minotining avtomatlashtirilgan tizimlaridan foydalanish boshqaruv jarayonining quyidagi muhim tavsiflariga erishish imkonini beradi: rejalashtirish uzluksizligi – bu rejalashtirish qayd etilgan kalendar muddatida emas, balki rejalashtirish intervali deb ataladigan, joriy vaqtdan boshlab oldinga hisoblanadigan muddatda olib borilishini anglatadi; rejaning moslashuvchanligi – ya'ni rejaga uning yaxlitligi va o'zaro bog'liqligi buzilmagan holda tuzatishlar kiritish imkoniyati, rejalarning ko'p variantlilikligi va ularni o'zgaruvchan mezonlar bo'yicha optimallashtirish imkoniyatining mavjudligi; rejalashtirishning turli (istiqbolli, uzoq muddatli, qisqa muddatli va joriy) tizimlarining o'zaro, shuningdek texnik-iqtisodiy tahlil vazifalari bilan muvofiqlashuvi.

XULOSA

Xulosa qilib qayd etish mumkinki, birinchidan, olimlar va amaliyot xodimlari jismoniy tarbiya va sport sohasidagi axborot jarayonlariga boshqaruv, ilmiy va boshqa turdagi faoliyat darajalarini oshirishning muhim omili sifatida ilmiy va amaliy qiziqish bildirmoqdalar. Modellarining tarkibida keltirilgan modullar harakatdagi tizimning to'liq mazmunini anglatishi zarur. Bizning holatimizda modullar pastki qatorda majmua shaklida keltirilgan bo'lib, bu rejalashtirish va ayrim o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi.

1-rasm: **Modullar ta'rifi**

Axborot kommunikatsiya nazariyasi, jumladan, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kommunikatsiya masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu ishlardan kelib chiqadigan asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

- jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutaxassislarga axborot xizmatini ko'rsatishni takomillashtirishning turli muammolari bo'yicha ilmiy-tekshirish ishlarini doimo o'tkazish talab qilinadi;
- ko'rib chiqilayotgan faoliyat sohasida axborot oqimlarini o'rganish o'ta muhim muammo hisoblanadi.

Ushbu faktlarni bilish va ulardan foydalanish jismoniy tarbiya va sport sohasida axborot xizmati ko'rsatishni to'g'ri yo'lga qo'yish imkonini beradi; jismoniy tarbiya va sport bo'yicha ilmiy-texnik axborotni to'plash, saqlash, tartibga solish va qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan maxsus avtomatlashtirilgan axborot-qidiruv tizimini yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Волков В. Ю. Компьютерные технологии в физической культуре: теория и практика физической культуры. – Москва, 1998. – 106 с.
2. Михалев В. В. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги ахборот технологиялари. – Тошкент, 1998. – 110 бет.
3. Yarashev K. D. Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish. – Toshkent, 1998. – 66 bet.
4. Salomov R. S., Kerimov F. A. Jismoniy tarbiyada pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2003. – 40 bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.